

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЙ ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТ.

Рузиева Н.Х., Жураева Н.А.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, кафедра Акушерства и гинекологии, десткой гинекологии, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10097985>

Актуальность. Шейка матки - это «барьер» матки от различных инфекций, можно сказать, что шейка матки первая попадает под удар. Важно знать, шейка матки играет огромную роль не только во время беременности. Патология шейки матки отражается на состоянии всей репродуктивной системы и может привести к самым серьезным последствиям, опаснейшее из которых - развитие злокачественного заболевания (рака шейки матки). С точки зрения смертности от болезней рак шейки матки является третьей по частоте причиной смерти после рака груди и желудка среди женщин всех возрастов и второй по значимости причиной смерти среди женщин детородного возраста (15-44 года).

Цель исследования – определение частоты распространения среди беременных женщин патологии шейки матки и изучение материнских и неонатальных исходов после оздоровления.

Материалы и методы. Обследовано 120 беременных женщин и 80 небеременных женщин (контрольная группа) проживающих в городе Ташкент, в возрасте от 19 до 45 лет (фертильный возраст), средний возраст 35 года. Диагноз заболевания шейки матки устанавливали по результатам клинических, кольпоцервикоскопических, бактериологических, биохимических, иммунологических, морфологических и статистических методов исследований.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты показали, что только у 31% (37 женщин из 120) беременных и у 24,8% (20 из 80) небеременных женщин шейки матки была здоровой; у беременных доминировал цервицит (53%), затем эктопия (40,7%), папиллома (19,7%), лейкоплакия (11,4%), старый разрыв шейки матки (6,3%), эндометриоз (5,4%). Легкая дисплазия наблюдалась у 0,7% пациенток; папиллома шейки матки существенно чаще поражала беременных (19,7%), чем небеременных (5,9%) женщин, $p < 0,05$. Заболевания ШМ у беременных встречаются не реже, чем у небеременных женщин, однако у беременных чаще диагностируется патология шейки матки и влагалища инфекционно-воспалительного генеза, нередко в сочетании с хроническим пиелонефритом (у 45,5%), анемией (у 45,2%); диагностика заболеваний и санация шейки матки в I триместре и накануне родов значимо оптимизируют материнские и перинатальные исходы.

При проведении ПЦР-тестирования соскобов эндоцервикса у беременных женщин в 18,6 % (22) случаев выявлена моноинфекция и в 81,4% (98) – смешанное инфицирование. *Chlamydia trachomatis* обнаружена у 24% (29) обследованных, *Mycoplasma hominis* и *M. genitalium* – у 4,5 (5) и 6,3% (7) соответственно; *Ureaplasma urealyticum*, *U. parvum* – у 10,7 (13), и 28% (33) соответственно; *Herpes simplex virus* – у 27% (32) и *Human papilloma virus* 16 и 18 серотипов – у 60% (72) беременных женщин. Различия между числом заболеваний шейки матки у беременных и небеременных женщин оказалось статистически значимым лишь для папилломы шейки матки (19,7% против 5,9%, $p < 0,05$), что возможно объяснить иммунодепрессией организма беременной, обычно развивающейся во время гестации и способствующей физиологическому течению беременности, но повышающей риск инфицирования шейки матки, в частности, вирусом папилломы

Нередко патология шейки матки сочеталась с кольпитом, хроническим пиелонефритом. Ранняя диагностика и современное лечение заболеваний шейки матки, санирование влагалища и других очагов хронической инфекции у беременных оптимизировали материнские и перинатальные исходы - существенно снизилась частота позднего гестоза, дородового излития вод, аномалий родовой деятельности, выкидыша и преждевременных родов, хориоамнионита и гипотонического кровотечения, акушерского травматизма, послеродовых инфекционно-воспалительных осложнений; не зарегистрирована перинатальная смертность, снизилась неонатальная инфекционная заболеваемость. Вместе с тем, отказ от диагностических исследований беременной женщины из-за опасения спровоцировать у неё выкидыш удлинил период невмешательства при раке шейки матки и надолго отсрочил жизненно необходимую терапию.

Заключение. Таким образом, беременные страдают заболеваниями шейки матки не реже небеременных женщин репродуктивного возраста. Однако у беременных чаще диагностируется патология шейки матки и влагалища инфекционно-воспалительного генеза, нередко сочетающаяся с хроническим пиелонефритом (у 45,5%), анемией (у 45,2%). Современная диагностика заболеваний и санация шейки матки, особенно выполненные в I триместре и накануне родов, существенно оптимизируют материнский и перинатальный исходы родов, послеродового и пери-неонатального периода.